

EMSLAND-JAHRBUCH

2019

JAHRBUCH DES
EMSLÄNDISCHEN
HEIMATBUNDES

Megalithgräber im Emsland – Keramik als Schlüssel zur kulturellen Identität?

von Julia Menne

Weit, flach und moorig: eine Region in der norddeutschen Tiefebene zwischen Nordsee und der westfälischen Bucht. Kann das ein Hotspot für kulturelle Neuerungen sein? In der ausgehenden Jungsteinzeit befand sich hier, zwischen der Ems und der Weser, ein kulturelles Innovationszentrum, wie es sich detailliert in dieser Form nur selten fassen lässt. Wir befinden uns in einer Zeit im Neolithikum, die geprägt ist von einer ersten Urbarmachung der Landschaft, vom Bau der Megalithgräber aus großen Findlingen und der Bestattung in Kollektivgräbern als auch von einem herausragenden Wissen über die Fertigung von Keramik. Ans Licht kam diese längst vergangene Welt erst wieder zu Beginn der Neuzeit und beschäftigt weiterhin die Archäologie.¹

Der vorliegende Beitrag knüpft an einen Bericht in dieser Reihe aus dem Jahre 2012 zur Erforschung der Großsteingräber im Emsland an.² Mit dem Ausblick, die Keramik weiterer Megalithgräber dieser Region detailliert erfassen zu können, um tiefere Einblicke in die Lebenswelt und die Begräbnisrituale der Menschen im Neolithikum zu erhalten, kann nun an dieser Stelle ein neues Puzzleteil in das Bild eingefügt werden.

Was ist nach mehr als 6000 Jahren, fast 9 000 Scherben von 2 000 untersuchten Gefäßen und fünf Jahren Forschung Neues zu den Großsteingräbern im Emsland zu sagen? Die folgenden Resultate entstanden 2013 bis 2016 im Rahmen einer Doktorarbeit am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.³ Mit der Zielsetzung, die gesellschaftlichen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fundstellen in einer Datenbank aufzunehmen, wurden dafür ausgesuchte Keramikfunde erfasst und untersucht.

Einführung – Megalithgräber im Emsland

Die ehemals zu Tausenden in Nordmitteleuropa vorhandenen Megalithgräber wurden über viele Jahrhunderte als Grabstätte für oftmals Hunderte Menschen, als sogenannte Kollektivbestattungen, genutzt. Ihr Reichtum an Grabbeigaben in Form von Gefäßen, Schmuck, Waffen und anderen Gegenständen war lange bekannt. Mit dieser Studie konnte nun ein Blick auf jene Menschen geworfen werden,

Megalithgräber im Landkreis Emsland (Quelle: Menne 2018; Kartengrundlage LGLN©2015)

die hinter dem Phänomen der Errichtung und Nutzung der monumentalen Gräber standen. Mithilfe ihrer im Tod beigegebenen Gegenstände offenbaren sich ihre komplexen Gesellschaftsstrukturen. Diese weisen auf ein engmaschiges Netzwerk kultureller Verbindungen zwischen den dort bestattenden Gruppen und somit auch

auf ihre Mobilität hin. Die Arbeitsgrundlage stellen die wohl für die prähistorische Archäologie am meisten genutzten Leitfunde – die keramischen Gefäße – dar. Im Fall des vorliegenden Untersuchungsgebietes befindet sich z. T. die außerordentliche Anzahl mehrerer Hundert Gefäße in einem Grabkontext.

Die Großsteingräber im Emsland sind der nordmitteleuropäischen Trichterbecherkultur zuzuordnen. Jene archäologische Gruppe lässt sich allgemein hin als ein Phänomen der Megalithgräber beschreiben. Im vorliegenden Untersuchungsgebiet haben wir es mit der Westgruppe der Trichterbecherkultur zu tun, die sich von der niederländischen Drenthe bis ins Oldenburger Land an die Weser erstreckt und einen zeitlichen Rahmen von etwa 3500 bis 2700 v. Chr. umfasst. Im Landkreis Emsland sind die Standorte von 134 Gräbern bekannt, von denen 66 erhalten sind.⁴

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Gräber ursprünglich um ein Vielfaches höher war. Viele der Gräber wurden bereits im 18./19. Jahrhundert geplündert und deren Steine für den Wege- und Deichbau abtransportiert.⁵ Planvolle Ausgrabungen sind daher in der Unterzahl und wurden erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts durchgeführt. Anhand der folgenden drei Beispiele, die ebenso die Basis der beschriebenen Untersuchung sind, soll ein kurzer Einblick in die Forschungsgeschichte gegeben werden.

Beginnend im Westen an der Ems ist zunächst ein kleines Exemplar zu nennen: das Großsteingrab von Emmeln 2. Es ist aber hinsichtlich seiner Funde herausragend. Das Grab befand sich etwa 10 km nördlich von Meppen und südöstlich von Emmeln (Haren) und wurde im Rahmen der Ausgrabungen an Emmeln 1 auf dem „Kellerberg“ im Jahr 1953 in einer oberhalb der Ems liegenden Sanddüne entdeckt. In einer Notbergung im Winter 1953/54 wurde es durch die damalige Kulturpflegerin für den Kreis-Aschendorf-Hümmling, Elisabeth Schlicht, ausgegraben.⁶ Das Grab war bereits zu einem früheren Zeitpunkt zerstört worden, sodass bei der Ausgrabung lediglich die Reste der Grabkammer vorlagen. Nichtsdestotrotz waren erstaunlich viele Funde von Keramikscherben, Holzkohle, Granitgrus, abgesprengten Steinen, Bernstein, Gagat, Kupferschmuck, Knochenfragmenten und Silex vorhanden.⁷ In mehrjähriger und aufwendiger Arbeit gelang es, die Fragmente der Keramikgefäße von etwa 1200 kg zu sichten, zu katalogisieren und zu publizieren. Da es sich bei der Fundstelle Emmeln 2 um das Grab mit den meisten Funden im gesamten Untersuchungsgebiet handelt, war es unerlässlich, die Funde neu zu bearbeiten.

Daneben ist das Grab von Groß Berßen 7 zu nennen. Es befindet sich etwa 15 km nordöstlich von Meppen im heutigen Naturschutzgebiet „Holschkenfehn“ zusammen mit zahlreichen weiteren Gräbern an der sogenannten „Hünengräberstraße“.⁹ Bei der Einrichtung eines Schutzgebietes um die Fundstellen wurde 1955/56 eine Ausgrabung und Restaurierung der Gräber vorgenommen. Es war durch die Bildung von Flugsanddünen überdeckt worden, fand jedoch schon zu

*Emmeln 2. Situation während der Grabung 1953/54, Blick in die Grabkammer mit Keramikscherben
(Quelle: Emsländischer Heimatbund, Bibliothek EHB_NI_Schlicht_Ak. 312)*

*S. 5 o. Groß Berßen 7. Grabung 1955. Blick auf den zum Teil abgetragenen Grabhügel
(Quelle: Emsländischer Heimatbund, Bibliothek EHB_NI_Schlicht_B 621)*

*S. 5 u. Werpeloh 43. Grabung 1958. Arbeitsfoto während der Ausgrabung
(Quelle: Emsländischer Heimatbund, Bibliothek EHB_NI_Schlicht_Ak. 311)*

Beginn des 19. Jahrhunderts Eingang in erste zeitgenössische Reiseberichte.¹⁰ Auch hier wurden Keramikscherben, Holzkohle und Silex geborgen.

Als drittes Großsteingrab sei an dieser Stelle Werpeloh 43 vorgestellt, welches sich 1,5 km nördlich von Werpeloh befand. Es lag auf dem nördlichen Hümming in einer Senke unterhalb der Kuppe des nordöstlich gelegenen Windberges. Die exakte Lage ist unbekannt, da lediglich eine fotografische Dokumentation der Gra-

bung vorliegt; es kann jedoch am Rand der heutigen Kiesgrube vermutet werden. Das Grab war vermutlich schon früh zerstört worden, da es keine Erwähnung in den schriftlichen Quellen gibt.¹¹ Dennoch stellt die Ausgrabung von Werpeloh 43 im Jahr 1958 ein bemerkenswertes Zeugnis der Grabungsdokumentation jener Zeit dar. Das erhaltene Bildmaterial wie auch der überlieferte Schriftverkehr zwischen der Ausgräberin Elisabeth Schlicht mit den helfenden Schülergruppen zeigen, unter welch einfachen Bedingungen diese Ausgrabung durchgeführt wurde.¹² Im Rahmen der 2011 abgeschlossenen Magisterarbeit der Autorin wurde dieses Fundmaterial erstmals ausgewertet und publiziert.¹³

Scherben, Gefäße und Töpfer

Am Anfang jeder archäologischen Arbeit steht die Datenaufnahme, auf der letztlich die Beantwortung der Fragestellungen beruht. Auch in diesem Fall stand vor dem eigentlichen Erkenntnisgewinn eine umfangreiche Materialbearbeitung. Die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf einer Grundlage von mehr als 2 000 Gefäßen, bestehend aus fast 9 000 Einzelscherben. Sie stammen aus den oben vorgestellten Fundstellen Emmeln 2, Groß Berßen 7, Werpeloh 43 und kleineren Fundkomplexen des Landkreises Emsland.

Die Grabkeramik der Trichterbecherwestgruppe zeichnet sich durch eine ihresgleichen suchende Vielfältigkeit und einen enormen Variantenreichtum an Dekoren aus. Die Gefäße sind beinahe vollständig durch die verschiedensten Mustervariationen vom Rand über den Hals, die Schulter bis auf den Bauch verziert. Im Rahmen dieser Arbeit fand eine systematische, codierte Aufnahme der Ensembles aus Megalithgräbern des Untersuchungsgebietes im Landkreis Emsland statt, um diese Dekore systematisch zu erfassen. Von Bedeutung ist insbesondere die stilistische Analyse der Einzelgefäße. Das Ziel war es, Erkenntnisse zur Nutzung und Verteilung von stilistischen Merkmalen auf der Keramik zu gewinnen, um ein Kontaktnetzwerk zwischen den Produzenten dieser Keramik zu erfassen.

Das Ergebnis zeigt, dass es mehr als 150 unterschiedliche Mustertypen auf mehr als 30 Gefäßtypen gibt, was mit der Erfassung der Werkzeuge, also der Technik, sowie der Anordnung der Einzelelemente der Mustertypen zu mehreren Zehntausend möglichen Kombinationen führt: Somit gleicht kein Gefäß dem anderen. Diese Mannigfaltigkeit an Möglichkeiten der Verzierungen auf den Gefäßen erforderte eine systematische Auswertung. Hierfür wurden neben quantitativer Statistik auch qualitative statistische Analysen durchgeführt. Eine bisher in der Forschung angenommene Produktion von „Geschirrsätzen bzw. Service“ oder Serien für den Grabritus in statischen sozio-kulturellen Verhältnissen ist daher fragwürdig. Vielmehr

*Keramik der Trichterbecherkultur aus dem Megalithgrab Emmeln 2, Ldkr. Emsland
(Fotos: Julia Menne, Kiel)*

zeigt die Vielfältigkeit der Keramik den Ideenreichtum der Töpfer und somit die persönliche Ausgestaltung, eine individuelle Note. Letztlich können sogar Aussagen getroffen werden, ob es sich um einen Linkshänder oder Rechtshänder gehandelt hat.

Am Beispiel des Grabes Emmeln 2 sollen im Folgenden das Formenspektrum der Keramik und sein Transfer beleuchtet werden. Der Fundplatz stellt sowohl einen geografischen als auch einen stilistischen Dreh- und Angelpunkt zwischen der Drenthe und dem Hümmling dar, der die Trichterbecherwestgruppe in einen westlichen und östlichen Bereich unterteilt. Geografisch bildet die Ems-Hunte-Geest eine natürliche Barriere, die den damaligen neolithischen Siedlungsraum in eine kleinteilige Landschaft zwischen Geestinseln und den umgebenen Feuchtbodengebieten, den Hochmooren, abgrenzt.¹⁴ Anhand dieser Fundstelle werden die Interaktionen zwischen den dort bestattenden Grabgemeinschaften deutlich, die auf ein sozio-kulturelles Geflecht persönlicher Beziehungen der Menschen und somit auf ihre Mobilität schließen lassen. Das Megalithgrab Emmeln 2 kann dabei als ein Innovationszentrum angesprochen werden. Von hier aus kann die Verteilung spezifischer Mustertypen auf verschiedene Megalithgräber beobachtet werden. Das bedeutet, dass von hier die stilistischen Einflüsse auf die umliegenden „Töpfer“ bzw. Produktionsorte beobachtet werden können. Besonders deutlich ist das am sogenannten „Standardmusterrepertoire“ der einzelnen Fundorte im Untersuchungsgebiet zu sehen. Zum einen gibt es in jedem Grab immer wiederkehrende Dekore, die die Trichterbecherwestgruppe nach außen stilistisch definieren. Zum anderen sind diese Dekore mit „Singulären Mustertypen“ durchsetzt, die nur jeweils in den spezifischen Gräbern auftreten. Viele dieser Muster(typen) finden ihren Ausgang

*Keramik der Trichterbecherkultur aus Emmeln 2. 1-3, 5-6 dreiteilige Schale; 4, 7 einteilige Schalen
(Quelle: Menne 2018, Taf. 14)*

Keramik der Trichterbecherkultur aus Emmeln 2. 1 einteilige Schale; 2, 4, 6 dreiteilige Schale mit Trichterrand; 3, 5, 7-9 dreiteilige Schalen mit Zylinderrand (Quelle: Menne 2018, Taf. 12; 26)

in Emmeln 2, anhand dessen sich ein engmaschiges Netzwerk von Interaktionen zwischen einzelnen Grabgemeinschaften abzeichnet.¹⁵

Konsequenterweise muss an dieser Stelle nach dem „Wie“ gefragt werden. Wie sieht die Weitergabe von Verzierungsdekoren in der Praxis aus? Welche gesellschaftlichen Voraussetzungen können die Grundlage für eine solche Distribution sein? Im vorliegenden Fall kann von verschiedenen kleineren neolithischen Gruppen ausgegangen werden, die in jeweils einem, vielleicht dem nächstgelegenen, Megalithgrab ihre Toten bestatteten. Ihre wirtschaftlichen als auch kulturellen Verflechtungen zum nächsten Nachbarn oder auch über lokale Grenzen hinweg werden sichtbar an der Verteilung der Dekore auf der Keramik. Die Grenzen für diesen Kulturtransfer sind fließend. Es gibt keine festen Gruppen, die in sich abgeschottet sind. Ferner ist es immer ein Prozess von Adaption und Normierung, der zu einem ständigen Austausch von Innovationen führt, bedingt durch externe als auch durch interne Faktoren.¹⁶

Naturwissenschaft trifft Archäologie

Das interdisziplinäre Zusammenarbeiten verschiedener Fachbereiche ermöglicht es, in der Archäologie zahlreiche neue Erkenntnisebenen und Zusammenhänge zu erschließen. Neben einer „traditionellen“ typochronologischen Herangehensweise an eine Keramikstudie können archäometrische Untersuchungen an der Materialstruktur wichtige Fragen zur Herkunft der Objekte klären. Für die vorliegende Analyse standen insbesondere materialkundliche Fragen im Vordergrund: Welche Rohstoffe verwendete man zur Herstellung der Gefäße? Wurden sie lokal gefertigt oder handelt es sich um importierte Gefäße, die auf ein ausgedehntes Wegenetz und weitläufige Kontakte über die Grenzen des Emslands hinaus deuten? Zur Klärung dieser Fragen wurden die portable energiedispersive Röntgenfluoreszenzanalyse (pRFA) sowie petrografische Dünnschliffe zur Beurteilung der Materialzusammensetzungen genutzt.¹⁷ Das Ziel war es, durch den geochemischen „Fingerabdruck“ der Keramik verschiedener Megalithgräber die Verteilung und Verwendung dieser Funde zu beurteilen. Grundlage dieser Untersuchung ist die Frage, ob sich hinsichtlich der geochemischen Zusammensetzungen der Scherben Fundorte unterscheiden lassen und inwiefern es Gemeinsamkeiten gibt.

Die Ergebnisse zeigen, dass lokale Rohstoffquellen aus einem Radius von vermutlich einer Tagesreise erschlossen wurden und es eine größere Übereinstimmung in der Nutzung der Lagerstätten von näher zusammenliegenden Fundstellen gibt. Je näher die Fundstellen - also die angenommenen Herstellungsorte der Keramiken - zusammenliegen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass gleiche oder gleichartige Rohstoffquellen genutzt wurden. Eine profunde Kenntnis zu bekannten

Keramik der Trichterbecherkultur. Detailansicht einer Eindruckverzierung (links), Aufnahme unter dem Polarisationsmikroskop (Mitte), Querschnitt einer Eindruckverzierung (rechts)

(Fotos: Julia Menne, Kiel)

Lagerstätten im Untersuchungsgebiet war vorhanden, wodurch die Nutzung und eine Tendenz zur Umgestaltung der Landschaft im Neolithikum angenommen werden können.¹⁸ Palynologische Untersuchungen aus Mooren zur Rekonstruktion der Umwelt dieser Zeit geben ebenso Hinweise auf eine Öffnung der Landschaft und auf erste Einflüsse des Menschen durch Ackerbau und Viehzucht.¹⁹ Diese Pilotstudie zur pRFA an trichterbecherzeitlichen Funden bestätigt das Potential, Keramik aus dieser neuen Perspektive zu betrachten. Untermuert werden die Ergebnisse durch petrographische Dünnschliffe, um die Struktur und den Aufbau dieser Proben zu vergleichen.

Weiterhin wurden Radiokarbonanalysen zur Altersbestimmung an Holzkohleproben und menschlichen Knochen aus dem Grabinnenraum durchgeführt, um einen absolut-chronologischen Rahmen aufzuspannen. Sie wurden bei den Ausgrabungen geborgen²⁰, und aufgrund unzureichender Methoden in den 1950er- und 1960er-Jahren nicht weiter beachtet. Erst mit der intensiven Nachforschung in Funddepots, Archiven und mit der Aufarbeitung des Nachlasses der Ausgräberin konnten diese bereits als verschollen deklarierten Funde schließlich mittels moderner naturwissenschaftlicher Methoden untersucht werden. Diese Entdeckung stellt einen seltenen Glücksfall dar, da altgeborgenes Fundmaterial vielfach verunreinigt ist, falsch gelagert wurde und somit für Untersuchungen unbrauchbar ist. Die Ergebnisse der ¹⁴C-Datierungen untermauern den durch die Keramik typochronologisch bestimmten Zeitraum der Nutzung der Megalithgräber als Grablege während des 4. und 3. Jahrtausends v. Chr. und bestätigen die geltende Typochronologie für die Trichterbecherwestgruppe für das Untersuchungsgebiet.²¹

Nicht zuletzt ist es auch gelungen, einen Zeitpunkt der Zerstörung dieser Gräber durch die Radiokarbonatierung naturwissenschaftlich zu untermauern. Bisher galt die Annahme, dass eine erste große Phase der Zerstörung zu Beginn der Neuzeit stattfand. Hierzu gibt es zeitgenössische Berichte, dass die großen Findlinge und Steine gesprengt, verladen und abtransportiert und für den Deichbau in den Niederlanden und für den Bau von Straßen verwendet wurden.²² Erst ein Gesetz

gegen den Export von „Hünensteinen“ zu Beginn des 18. Jahrhunderts durch die Hannoversche Regierung führte zu einer kleinen, wenn auch nicht bedeutenden Wende im Umgang mit diesen Kulturdenkmalen. Für das Grab von Groß Berßen 7 wurde nun durch die Datierung der Holzkohleproben der Zeitpunkt menschlicher Eingriffe exakt festgestellt. Erstmals konnten somit die schriftlichen Quellen mit naturwissenschaftlichen Methoden bestätigt werden, dass die Zerstörungen mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Ende des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden haben.²³

Interaktionen und Netzwerke

Es ist zu fragen, in welcher Art und Weise die weiter oben erwähnten Netzwerke funktionierten. Hierbei soll versucht werden, sich vor dem Hintergrund regionaler Netzwerke einer sozialhistorischen Interpretation der archäologischen Befunde und Funde zu nähern. Können von den Netzwerken der bestattenden Gruppen Rückschlüsse auf Siedlungsgemeinschaften und die Nutzung der Landschaft getroffen werden? Kann das Konzept „Familie“ in Form von Heiratsbeziehungen in einem virilokalen Gesellschaftssystem gefasst werden oder liegt diesem engmaschigen kulturellen Geflecht bestattender Gemeinschaften ein übergeordnetes politisch geartetes Konstrukt zugrunde? Festzuhalten bleibt für das vorliegende Untersuchungsgebiet, dass nicht die Keramikobjekte selbst verhandelt wurden, sondern handwerkliches Wissen und Innovationen Wanderungsbewegungen unterlagen. Das kann in Form von wandernden Handwerkern, wahrscheinlicher aber durch Verwandtschafts- und Heiratsbeziehungen zwischen den Siedlungsgemeinschaften, erfolgt sein. Denn hier zeigt sich die stückweise Weitergabe von Dekoren auf benachbarte Fundstellen. Die weitergegebenen Musterelemente werden immer in einer jeweiligen siedlungs- oder fertigungsinternen Technik bzw. mit speziellen Werkzeugen ausgeführt. Demnach besaß jeder Töpfer seine eigene Technik, adaptierte dabei lediglich die Dekore des Nachbarn oder seines Umfelds.²⁴ Aus heutiger emanzipatorischer Sichtweise gesehen, muss offen bleiben, ob nun Frauen ihre Umgebung wechselten und in einem neuen sozialen Umfeld Keramik produzierten oder ob vielleicht sogar Männer in andere Gemeinschaften verheiratet wurden und Keramik herstellten. Denn sicher ist eins: Obwohl sich Links- und Rechtshänder als Töpfer unterscheiden lassen können, kann trotz modernster Methoden nicht zwischen Mann und Frau unterschieden werden.

Auch nach dem Ende der trichterbecherzeitlichen Bestattungen in Megalithgräbern wurden diese weiterhin aufgesucht, worauf zahlreiche Funde hindeuten. Obwohl eine Abkehr von Kollektivbestattungen hin zu Individualbestattungen erkennbar ist, somit also eine Veränderung in den gesellschaftlichen Strukturen und/

oder in der Vorstellungs-/Glaubenswelt, zeigen die Ergebnisse der pRFA, dass es keine Änderung in der Nutzung der zuvor trichterbecherzeitlich aufgesuchten Tonlagerstätten gibt. Es werden die gleichen Rohstoffquellen genutzt, womit wiederum von einer Kontinuität ausgegangen werden kann, die letztlich auch ein kulturelles, personelles Fortbestehen in diesem Gebiet fassbar machen könnte.²⁵

Ergebnisse und Ausblick

Megalithgräber sind also mehr als nur die heute sichtbaren Steine in der Landschaft. Welche Lebenswelten sich dahinter verbergen, wird erst nach und nach sichtbar. Denn die letzten Geheimnisse geben nicht die Steine preis, sondern das dazwischen liegende Material.

Im Rückblick auf die Ausgrabungen in den 1950er-Jahren durch Elisabeth Schlicht, den methodischen Quantensprung über die Ergebnisse der Forschungen zu Werpeloh 43²⁶ bis hin zu den jüngsten Erkenntnissen mittels naturwissenschaftlicher und statistischer Methoden konnte gezeigt werden, dass Aussagen zur Nutzung der Gräber und ihrem Inhalt differenziert werden können. Die Trichterbecherwestgruppe im Emsland kann als ein homogenes kulturelles Gefüge bezeichnet werden, das mikroregionale Gruppierungen erkennen lässt. Eine Art Normierung bzw. Kanon von Gefäßbeigaben im gesamten Untersuchungsgebiet zeigt sich als Resultat enger Kommunikationsnetzwerke zwischen den Grabgemeinschaften mit ähnlichem Grabritus.

Die Frage nach den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen zwischen den einzelnen Megalithgräbern während des Neolithikums in Nordwestdeutschland konnte hiermit ein Stück weit mehr beantwortet werden. Die systematische Analyse der Grabkeramik zeigt, dass es eine sukzessive Veränderung und Entwicklung der Formen- und Verzierungssprache der Keramik in einzelnen Teilgruppen gibt, die sich in den Mikroregionen innerhalb der Trichterbecherwestgruppe ausdrückt. Jede dieser Gruppen besitzt somit durch die Formensprache der Grabkeramik eine eigene Identität, die sie dennoch immer an die regionale Formensprache der Westgruppe bindet. Soziale und kulturelle Räume, die sich also in territorialen und naturräumlichen Grenzen zeigen, sind geprägt durch den Kontrast von Identitäten. Die rituelle Landschaft, die durch die Errichtung von Megalithgräbern und ihre damit einhergehenden Grabriten zum Ausdruck kommt, ist als ein Prozess von Adaptionen und Normierung anzusehen, in der sich Kontaktmuster in einem dichten Netzwerk sozialer Beziehungen widerspiegeln.

Die angefertigte Arbeit bildet die Grundlage zu einer weiteren Auseinandersetzung mit der Region zwischen Ems und Weser, denn lediglich drei von mehr als

sechzig Fundstellen im Emsland konnten bisher untersucht werden. Durch eine Neubearbeitung der keramischen Funde dieser Gräber ist nun erstmals ihr unmittelbarer Vergleich untereinander möglich. Je größer die Datenbasis in Zukunft werden wird, desto genauer wird sich uns auch das Bild der damaligen Menschen zeigen, die diese Gräber errichteten.²⁷ Denn auch die naturwissenschaftlichen Untersuchungen zur Geochemie, Fertigungstechniken und Rohstoffnutzung stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung, sie bieten ein großes Potential für materialkundliche Fragenstellungen. Die derzeitig laufenden Untersuchungen an urgeschichtlicher Keramik aus dem Emsland werden nähere Einblicke in die Rohstoffnutzung und ihre wirtschaftlichen Nachwirkungen für die Menschen im Neolithikum geben können.²⁸

Abschließend bleibt zu hoffen, dass die Ergebnisse dieser Bearbeitung jenes bisher wenig bekannten archäologischen Raumes zukünftig die Grundlage weiterer Forschungen im Emsland werden.

Anmerkungen

- 1 Hiermit sei in einer Auswahl auf die wichtigste Literatur bezüglich des heutigen Landkreises Emsland verwiesen: Elisabeth Schlicht, Die Funde aus dem Megalithgrab 2 von Emmeln, Kr. Meppen. Studien zur Keramik der Trichterbecherkultur im Gebiet zwischen Weser und Zuidersee (Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 9). Göttingen 1968; Dies., Das Megalithgrab 7 von Groß Berßen, Kr. Meppen. Studien zur Keramik der Trichterbecherkultur im Gebiet zwischen Weser und Zuidersee (Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 12). Göttingen 1972; Dies., Vorge-schichte des Hümmlings. 1. Teil. Die Steinzeit. Kiel 1941 (Dissertationsschrift); Mamoun Fansa, Die Keramik der Trichterbecherkultur aus dem Megalithgrab 1 von Ostenwalde, Kreis Aschendorf-Hümmling. Ein Versuch zur Klassifikation und Dokumentation steinzeitlicher Keramik. In: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 12, 1978, S. 33–77; Heinz Knöll, Die Nord-westdeutsche Tiefstichkeramik und ihre Stellung im Nord- und Mitteleuropäischen Neolithikum (Veröffentlichungen der Altertumskommission im Provinzialinstitut für westfälische Landes- und Volkskunde 3). Münster 1959; Karl-Hermann Jacob-Friesen, Ausgrabung eines Riesensteingrabes bei Sögel im Kreis Aschendorf-Hümmling. In: Die Kunde 3/4, 1933, S. 315–316. Erste Abhandlungen finden sich bei J. Picardt (J. Picardt, Korte Beschryvinge van eenige vergetene en verborgene Antiquiteten der Proventien en Landen gelegen tuschen de Nord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Amsterdam 1660) und 1613 im Auftrag des Fürstbischofs von Münster und Kurfürsten von Köln, Ferdinand von Bayern (H. Veltmann, Das Grabmal des Königs Surwold. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde Osnabrück 13, 1886, S. 242–243).
- 2 Julia Menne, Das vergessene Großsteingrab von Werpeloh – Neue Untersuchungen zu den Megalithgräbern im Hümmling. In: Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes (künftig JbEHB) 58, 2012, S. 69–78.

- 3 Julia Menne, Keramik aus Megalithgräbern in Nordwestdeutschland. Interaktionen und Netzwerke der Trichterbecherwestgruppe (Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 16). Bonn 2018. In Press: J. Menne, Interaction and Networks in Neolithic Funnelbeaker Culture. In: Concluding Publication. Excellence Initiative founding 2009–2017 of the Graduate School “Human Development in Landscapes”, CAU Kiel.
- 4 Menne (wie Anm. 3), S. 37; Vgl. Ernst Sprockhoff, Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Teil 3: Niedersachsen – Westfalen. Bonn 1975, S. 90–106, 107–112; Schlicht, Vorgeschichte des Hümmlings (wie Anm. 1).
- 5 C. Liebers, Neolithische Megalithgräber in Volksglauben und Volksleben. Untersuchungen historischer Quellen zur Volksüberlieferung, zum Denkmalschutz und zur Fremdenverkehrsbewegung (*Artes populares, Studia Ethnographica et Folkloristica* 9). Frankfurt/Bern/New York 1986, S. 79–86; Hermann Bödiker, Alterthümer im Kreise Meppen. In: P. Wigand (Hrsg.), *Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens*. Hamm 1827, S. 175.
- 6 Elisabeth Schlicht, Arbeitsberichte und Mitteilungen. Urgeschichtliche Denkmalpflege. Fundbericht für das Jahr 1953. In: *JbEHB* 2, 1954, S. 193–195; Dies., Untersuchungen an zerstörten Megalithgräbern. In: P. Zylmann (Hrsg.), *Zur Ur- und Frühgeschichte Nordwestdeutschlands. Neue Untersuchungen aus dem Gebiete zwischen Ijssel und Ostsee. Festschrift K. H. Friesen*. Hildesheim 1956, S. 69–70; Dies., *Urgeschichtliche Denkmalpflege. Fundbericht für die Jahre 1954 und 1955*. In: *JbEHB* 4, 1957, S. 137–139; Dies., Die Funde aus dem Megalithgrab 2 von Emmeln ... (wie Anm. 1); Dies., Die Funde aus dem Steingrab 2 von Emmeln, Kr. Meppen. In: *Germania* 43, 1968, S. 351–354; Dies., Meine Ausgrabungen im Rahmen der Emslanderschließung. In: *JbEHB* 28, 1982, S. 29–30.
- 7 Menne (wie Anm. 3), S. 67, 60–70; Schlicht, Die Funde aus dem Megalithgrab 2 von Emmeln ... (wie Anm. 1).
- 8 Schlicht, Die Funde aus dem Megalithgrab 2 von Emmeln ... (wie Anm. 1).
- 9 Schlicht, Untersuchungen an zerstörten Megalithgräbern ... (wie Anm. 6), S. 72–74; Schlicht, *Urgeschichtliche Denkmalpflege. Fundbericht für die Jahre 1954 und 1955 ...* (wie Anm. 6), S. 132–148; Schlicht, *Das Megalithgrab 7 von Groß Berßen ...* (wie Anm. 1); Schlicht, *Meine Ausgrabungen im Rahmen der Emslanderschließung ...* (wie Anm. 6), S. 31–33.
- 10 Bödiker (wie Anm. 5), S. 188; J. H. Müller, *Vorchristliche Denkmäler der Landdrosteibezirke Lüneburg und Osnabrück im Königreiche Hannover*. In: *Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen* 30, 1864, S. 292–294; J. H. Müller, *Vor- und frühgeschichtliche Alterthümer der Provinz Hannover*. Hrsg. von J. Reimers. Hannover 1893, S. 247–248; Sprockhoff (wie Anm. 4), S. 101–103, Nr. 859.
- 11 Menne (wie Anm. 3), S. 94; Schlicht, *Vorgeschichte des Hümmlings* (wie Anm. 1), S. 304–305.
- 12 Menne (wie Anm. 3), S. 95–99; Nachlass Schlicht EHB.
- 13 Menne (wie Anm. 2); Menne (wie Anm. 3); Magisterarbeit 2011 an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg: Julia Menne, *Megalithgräber auf dem Hümmling. Das Grab 43 von Werpeloh, Ldkr. Emsland*.
- 14 Julia Menne, *Megalithgräber im Emsland. Der Hümmling im Fokus geografischer Informationssysteme*. In: Martin Hinz/Johannes Müller (Hrsg.), *Siedlung, Grabenwerk, Großsteingrab. Studien zu Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt der Trichterbechergruppen im nördlichen Mitteleuropa (Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 2)*. Bonn 2012. S. 337–346.
- 15 Menne (wie Anm. 3), S. 120–136.
- 16 Ebd., S. 120–127.
- 17 Ebd., S. 57–65.
- 18 Dominique Ortman, *Trichterbecherzeitliche Keramik im megalithischen und nichtmegalithischen Grabkontext. Beispiele aus dem Elbe-Weser-Dreieck* (Unveröffentlichte Masterarbeit CAU Kiel, 2014).
- 19 Annette Kramer/Felix Bittmann/Daniel Nösler, *New insights into vegetation dynamics and settlement history in Hümmling, north-western Germany, with particular reference to the Neolithic*. In: *Vegetation History and Archaeobotany* 23/5, 2014, S. 461–478.

- 20 Schlicht, Die Funde aus dem Megalithgrab 2 von Emmeln ... (wie Anm. 1); Dies., Das Megalithgrab 7 von Groß Berßen ... (wie Anm. 1).
- 21 Anna L. Brindley, The Typochronology of TRB West Group pottery. In: *Palaeohistoria* 28, 1986, S. 93–132; Moritz Mennenga, Zwischen Elbe und Ems. Die Siedlungen der Trichterbecherkultur in Nordwestdeutschland (Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 13). Bonn 2017.
- 22 Liebers (wie Anm. 5), S. 79–81; Menne (wie Anm. 3), S. 18–19.
- 23 Menne (wie Anm. 3), S. 32–34; Lab.-Nr. Poz-67970: 150 ± 30 BP, Poz-67972: 85 ± 30 BP. Probenmaterial: Holzkohle (Pinus).
- 24 Menne (wie Anm. 3), S. 43–46.
- 25 Ebd., S. 57–65.
- 26 Menne (wie Anm. 2).
- 27 Laufende Forschungen zu weiteren Megalithgräbern im Landkreis Emsland finden derzeit an der CAU Kiel statt.
- 28 In Vorbereitung: Julia Menne/Dominique Ortmann, Vergleich von Grab- und Siedlungskeramik der TRB-Westgruppe zwischen Ems und Elbe mittels portabler Röntgenfluoreszenzanalysen (pXRF). Laufende Analysen mittels Micro-Computertomographie finden derzeit am Institut für Experimentelle und Theoretische Petrologie der CAU Kiel statt.